

HCR-Set von Modern Instruments

Amplifikationspuffer	
Hybridisierungsmix	
Proben:	
Ziel: mex-3	Amplifier: B1
Ziel: pal-1	Amplifier: B2
Ziel: pos-1	Amplifier: B3
Reaktionsmix:	
Anzahl an OT x 100 µl	Hybemix
Anzahl an OT x 0,8 µl für jede einzelne Probe	Probe (mex -3, pal-1, pos-1)
Reaktionsmix vortexen	
Hairpinproben:	
Amplifier: B1	Hairpin-Wellenlänge: 488
Amplifier: B2	Hairpin-Wellenlänge: 546
Amplifier: B3	Hairpin-Wellenlänge: 514
Amplifier: B3	Hairpin-Wellenlänge: 647
Waschpuffer	

Lösung	Zusammensetzung
DABCO	<ul style="list-style-type: none"> • 25 mg /ml DABCO in PBS pH 8,4 • + 25 % Glycerol
1:1000 DAPI	<ul style="list-style-type: none"> • 1 µl 0,5 mM DAPI • 1ml 5x SCCT
Natrium-Hypochlorid-Lösung	<ul style="list-style-type: none"> • 12 Teile Natrium-Hypochlorid • 5 Teile KOH 5M • 17 Teile H₂O
PBS-Puffer	<ul style="list-style-type: none"> • 4 mM Kaliumdihydrogenphosphat • 16 mM Dinatriumhydrogenphosphat • 115 mM NaCl • 1000 ml H₂O dest. <p>Auf pH 7,4 einstellen, autoklavieren</p>
Poly-L-Lysin	<ul style="list-style-type: none"> • 200 ml H₂O • 200 mg Gelantine • 40 mg CrK(SO₄)₂ x 12 H₂O, • gelöst bei 40 °C • 1 mg/ml Poly-L-Lysin Lösung, • 12 h lösen
20x SCCT	<ul style="list-style-type: none"> • 3 M Natriumchlorid • 300 mM Trinatriumcitrat <p>Mit HCl auf pH 7 eingestellt</p>
5x SCCT	<ul style="list-style-type: none"> • 1:4 verdünnt aus 20x SCCT mit DEPC H₂O
STF	<ul style="list-style-type: none"> • Streck Tissue Fixative von Streck Laboratories

Verwendete Chemikalien

DEPC H₂O

Eis

Ethanol (EtOH)

flüssigen Stickstoff in einem entsprechenden Behälter

Methanol (MeOH)

Methanol-Reihe:

90 % MeOH -> 70 % MeOH -> 50 % MeOH -> DEPC H₂O

RNAsefreies Wasser

Geräte

Binoskop

Färbekammer für Objektträger

Glasröhrchen für die Zentrifuge (2 ml)

Konfokales Laser-Scanning-Mikroskop

Teflonbeschichtete Objektträger

Thermocycler

Vortex

Wasserbad

Zentrifuge

Kultivierung von PS1159 und das Sammeln der Embryos

Panagrolaimus sp. PS1159 wird auf mit OP50 e. coli Bakterien beschichteten salzfreien Agarplatten kultiviert. Für die Eiablage werden die Würmer auf neue Agarplatten übertragen. Nach ein paar Tagen sollten auf den Platten einige Stellen zu sehen sein an denen viele Eier gelegt wurden.

Teflonbeschichtete Objektträger vorbereiten:

- die Objektträger mit **EtOH** reinigen
- **2 µl Poly-L-Lysin** im mittleren Feld mit der Pipettenspitze verteilen
- Objektträger **20 Minuten** bei **70 °C** inkubieren

Kammer für Objektträger mit **-20 °C MeOH** befüllen und bei **-20 °C** kalt stellt

Vorbereitung der Eier

PBS und **H₂O** auf Eis stellen.

Die Würmer mit kaltem Wasser vorsichtig von der Plate waschen.

(Die Würmer können neu ausplattiert werden)

Anschließend die Eier mit einer Pipette und kaltem Wasser von der Petrischale waschen und in einer Petrischale sammeln.

Nach und nach die Probe und in ein Glasröhrchen überführen

Für **2 Minuten** bei **750 rpm** die Eier herunterzentrifugieren

Überschüssige Flüssigkeit abpipettieren

Erneut Probe und in das Glasröhrchen überführen

Diesen Schritt solange wiederholen der Großteil der Eier im Röhrchen sind

pro Glasröhrchen **150 µl Natrium-Hypochlorid-Lösung** ansetzen:

Für 300 ml:

12 Teile Natrium-Hypochlorid	105 µl
5 Teile KOH	45 µl
17 Teile H₂O	150 µl

Die überschüssige Flüssigkeit aus den Glasröhrchen entfernen und **150 µl Natrium-Hypochlorid-Lösung** hinzugeben. Nach **90s** Reaktion durch hinzugeben von **1 ml PBS** abbrechen

2 min bei **750 rpm** zentrifugieren

3-mal mit **PBS** waschen (überschüssige Flüssigkeit entfernen und **1 ml PBS** hinzufügen; **2 min** bei **750 rpm** zentrifugieren)

3-mal mit **H₂O** waschen (überschüssige Flüssigkeit entfernen und **1 ml H₂O** hinzufügen; **2 min** bei **750 rpm** zentrifugieren)

Überschüssige Flüssigkeit entfernen und **500 µl H₂O** hinzufügen

Die Probe mit den Eiern tröpfchenweise auf das mittlere Feld des Objektträgers übertragen.

Am Mikroskop überprüfen ob Eier in der Probe sind und diese am Objektträger haften.

Mit **1 ml H₂O** die Objektträger fluten.

Deckgläschen (24 x 32 mm) vorsichtig auf die den Objektträger legen.

Mit einem Bleistift das Deckgläschen vorsichtig angedrückt.

Mit einem Papiertuch die überschüssige Flüssigkeit entfernen.

Die Objektträger in **flüssigen Stickstoff** geben.

Deckgläschen mit einem Skalpell vom Objektträger durch eine ruckartige Bewegung „absprengen“

Die OT in das vorbereitete **MeOH (-20 °C)** stellen.

Rehydration (Negativkontrolle bedenken)

Schrittweise Rehydration für jeweils **10 min** in folgender **MeOH-Reihe**

90 % MeOH ->70 % MeOH -> 50 % MeOH -> DEPC H₂O

Die Proben dürfen ab jetzt nicht mehr trockenfallen.

Erkennungsphase

STF, Hybridisierungsmix (Hybemix) und Feuchtigkeitskammer auf **37 °C** erwärmen.

Die Objektträger mit Papiertüchern von überschüssigem Wasser entfernen.

100 µl STF auf die Objektträger geben

30 min in der Feuchtigkeitskammer bei **37 °C** inkubieren

10 min in **H₂O** stellen

Überschüssiges Wasser wieder mit einem Papiertuch entfernen

100 µl Hybemix auf die OT geben

60 min in der Feuchtigkeitskammer bei **37 °C** inkubieren

Reaktionsmix:

Benötigt werden **100 µl** pro Objektträger (OT)

Anzahl an OT x 100 µl

Hybemix

Anzahl an OT x 0,8 µl für jede einzelne Probe

Probe (mex -3, pal-1, pos-1)

Reaktionsmix **vortexen**

Ein OT bleibt als Negativkontrolle in Hybemix und es wird kein Reaktionsmix hinzugegeben

Die restlichen Objektträger vorsichtig trocken klopfen

100 µl Reaktionsmix auf die Objektträger geben

Über Nacht in einer Feuchtigkeitskammer bei **37 °C** inkubieren

Hairpins

6x mit Wasch-Puffer waschen:

- Flüssigkeit abklopfen
- **100 µl Waschpuffer**
- **10 min** in einer Feuchtigkeitskammer bei **37 °C** inkubieren

2x mit 5x SSCT waschen:

- Flüssigkeit abklopfen
- **100 µl 5x SSCT**
- **5 min** in einer Feuchtigkeitskammer bei **Raumtemperatur**

Auf jeden Objektträger **100 µl** Amplifikationspuffer geben

Während des Waschens werden die **Hairpin-Proben** vorbereitet:

Für jede Probe werden die passenden Hairpins in einem Eppi vorgelegt:

B1 (mex-3)

B2 (pal-1)

B3 (pos-1)

OT x 2 µl B1H1

OT x 2 µl B2H1

OT x 2 µl B3H1

OT x 2 µl B1H2

OT x 2 µl B2H2

OT x 2 µl B3H2

90s bei **95 °C** inkubieren

Kurz herunter zentrifugieren

30 min bei Raumtemperatur in Dunkelheit inkubieren

Pro Objektträger **100 µl** Amplifikationspuffer vorlegen und die **Hairpin-Proben** in diesem sammeln.

Auf jeden Objektträger **100 µl** von diesem **Hairpin-Mix** geben

Über Nacht in einer Feuchtigkeitskammer bei Raumtemperatur inkubieren

DAPI

Objektträger **5 min** in **5x SCCT** stellen

Trocken klopfen

50 µl 1:1000 DAPI 0,5 uM auf die Objektträger geben

10 min bei Raumtemperatur inkubieren

Trockenklopfen

5 min in 5x SCCT

Eindecken:

30 µl DABCO auf den Objektträger geben

Deckgläschen schräg anlegen und langsam auf den Objektträger legen, um Bläschen zu vermeiden

Mit Papiertuch überschüssige Flüssigkeit entfernen.